

**UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI
(UAC)
ECOLE DOCTORALE PLURIDISCIPLINAIRE
ESPACES, CULTURES ET DEVELOPPEMENT**

**Laboratoire de Géographie Rurale et d'Expertise
Agricole (LaGREA)**

***Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement
(J_GRAD)***

ISSN : 1840-9962

N°001, décembre 2024

NUMÉRO THÉMATIQUE

INDEXATIONS INTERNATIONALES

https://j_grad-sjifactor.com

<https://sjifactor.com/passport.php?id=23787>

IMPACT FACTOR DE J-GRAD: SJIF 2024: 5.072

Previous evaluation SJIF

SJIF Impact Factor

2023: 3.599

2022: 3.721

2021: 3.686

2020: 3.243

The journal is indexed in: SJIFactor.com

URL : <http://j-grad.org/accueil/>

DOI 10.5281/zenodo.11561806

J_GRAD visible sur :

- [Google scholar](#)
- [academia.edu](#)
- [issuu](#)
- [orcid](#)

COMITE DE PUBLICATION

- Directeur de Publication** : Professeur Moussa GIBIGAYE
Rédacteur en Chef : Professeur Bernard FANGNON
Conseiller Scientifique : Professeur Brice SINSIN

COMITE SCIENTIFIQUE

- | | |
|--|---|
| BOKO Michel (UAC, Bénin) | TCHAMIE Thiou Komlan, Université de Lomé (Togo) |
| SINSIN Brice (UAC, Bénin) | SAGNA Pascal, Université Cheikh Anta Diop (Sénégal) |
| ZOUNGRANA T. Pierre, Université de Ouagadougou, (Burkina Faso) | OGOUWALE Euloge (UAC, Bénin) |
| AFOUDA Fulgence (UAC, Bénin) | HOUNDENOU Constant (UAC, Bénin) |
| AGBOSSOU Euloge (UAC, Bénin) | CLEDJO Placide (UAC, Bénin) |
| TENTE A. H. Brice (UAC, Bénin) | CAMBERLIN Pierre, Université de Dijon (France) |
| TOHOZIN Antoine Yves (UAC, Bénin) | OREKAN Vincent O. A. (UAC, Bénin) |
| KOFFIE-BIKPO Cécile Yolande (UFHB, Côte d'Ivoire) | ODOULAMI Léocadie (UAC, Bénin) |
| GUEDEGBE DOSSOU Odile (UAC, Bénin) | KAMAGATE Bamory, Université Abobo-Adjamé, UFR-SGE (Côte d'Ivoire) |
| OFOUEME-BERTON Yolande (UMN, Congo) | YOUSSAOU ABDOU KARIM Issiaka (UAC, Bénin) |
| CHOPLIN Armelle (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, France) | HOUINATO Marcel, (UAC, Bénin) |
| SOKEMAWU Koudzo (UL, Togo) | BABATOUNDE Sévérin (UAC, Bénin) |
| VISSIN Expédit Wilfrid (UAC, Bénin) | |

COMITE DE LECTURE

TENTE A. H. Brice (UAC, Bénin), DOSSOU GUEDEGBE Odile (UAC, Bénin), TOHOZIN Antoine (UAC, Bénin), VISSIN Expédit Wilfrid (UAC, Bénin), VIGNINOUS Toussaint (UAC, Bénin), GIBIGAYE Moussa (UAC, Bénin), YABI Ibouaïma (UAC, Bénin), ABOUDOU, YACOUBOU MAMA Aboudou Ramanou (UP, Bénin), AROUNA Ousséni (UNSTIM, Bénin), FANGNON Bernard (UAC, Bénin), GNELE José (UP, Bénin), OREKAN Vincent (UAC, Bénin), TOKO IMOROU Ismaïla (UAC, Bénin), VISSOH Sylvain (UAC, Bénin), AKINDELE A. Akibou (UAC, Bénin), BALOUBI David (UAC, Bénin), KOMBIENI Hervé (UAC, Bénin), OLOUKOÏ Joseph (AFRIGIS, Nigéria), TAKPE Auguste (UAC, Bénin), ABDOULAYE Djafarou (UAC, Bénin), DJAUGA Mama (UAC, Bénin), NOBIME Georges (UAC, Bénin), OUASSA KOUARO Monique (UAC, Bénin), GBENOU Pascal (UAC, Bénin), TOGBE Codjo Timothée (UAC, Bénin), KADJEBIN Roméo (UAC, Bénin), GUEDENON D. Janvier (UAC, Bénin), SABI YO BONI Azizou (UAC, Bénin), DAKOU B. Sylvestre (UAC, Bénin), TONDRO MAMAN Abdou Madjidou (UAC, Bénin) ADJAKPA Tchékpo Théodore (UAC, Bénin)

ISSN : 1840-9962

Dépôt légal : N° 12388 du 25-08-2020, 3ème trimestre Bibliothèque Nationale Bénin

SOMMAIRE		
N°	TITRES	Pages
1	BONI BIAO Saliou, HADONOU Comlan Julien, MONTCHO Sèdjrofidé Rodrigue : <i>Gestion des ressources forestières de la région de Djougou : Multicplite des cadres institutionnels et diversite des logiques</i>	3-16
2	ABDOULAYE Awali, KOUMAGNON W. A. D. Raymond, BASSE A. Guy, HOUNDJI Pamphile : <i>Perceptions paysannes des facteurs de la dégradation des sols dans les communes des 2 KP (Kouandé, Kérou Et Pehunco) Au Nord-Ouest du Bénin</i>	17-30
3	LIHOUSSOU Messan : <i>Difficultés logistiques dans la gestion d'une flotte de camions : cas de la société Austral au Bénin (Afrique de l'Ouest)</i>	31-49
4	KEZIE AKLESSO Gnassigbé, AKODABI Essoyomèwè, ALEME Aniko, SOUSSOU Tatongueba, BOUKPESSI Tchaa : <i>Difficultés logistiques dans la gestion d'une flotte de camions : Cas de la société austral au Bénin (Afrique de l'Ouest</i>	50-64
5	AHOMADIKPOHOU Dèdègbê Louis, AMADJI Hontongnon Emmanuel, KOUHOUNDJI Naboua, YEHOUENOU Comlan Constant : <i>Mise en valeur agricole des zones humides de la commune d'Avrankou</i>	65-78
6	ZOGBO Zady Edouard : <i>Commercialisation des fèves fraîches de cacao dans la sous prefecture de Dairo-Didizo (sud de la Cote d'Ivoire)</i>	79-94
7	SAHABI HAROU Ali, KIARI FOUGOU Hadiza : <i>Aperçu de l'implication et de l'efficacité des associations d'usagers de l'eau dans la planification hydro-agricole de Djiratawa, Niger</i>	95-104
8	N'GORAN Kouamé Fulgence, ÉHOUMAN Abri Stéphane, DJAH Josué Armand : <i>Incidences de l'étalement urbain sur les activités touristiques dans les zones périphériques dans la ville de Bouaké (centre de la Côte d'Ivoire)</i>	105-122
9	ATCHIBA Souaïbou Joseph, MAZO Ismaël, TOKO IMOROU Ismaïla, OLOUKOI Joseph: <i>Cartographie Prédictive de L'occupation des Terres dans la Commune de Kandi</i>	123-138
10	SALAOU MAKERI Mamane Sani1, MAMAN Silimana, MAHAMADOU MOUDI Rachid, SOULEY Kabirou : <i>Perception paysanne sur l'exploitation et gestion des ressources foncières dans le département de Takiéta, région de Zinder au Niger</i>	139-151

**INCIDENCES DE L'ÉTALEMENT URBAIN SUR LES ACTIVITÉS TOURISTIQUES
DANS LES ZONES PÉRIPHÉRIQUES DANS LA VILLE DE BOUAKÉ (CENTRE DE
LA CÔTE D'IVOIRE)**

**IMPACT OF URBAN SPREAD ON TOURIST ACTIVITIES IN PERIPHERAL
AREAS IN THE CITY OF BOUAKÉ (CENTRAL CÔTE D'IVOIRE)**

N'GORAN Kouamé Fulgence, *Maître-Assistant*,

*Département de Géographie,
Université Alassane Ouattara-Bouaké,
Email : kfgoran@gmail.com*

ÉHOUMAN Abri Stéphane, *Doctorant*,

*Département de Géographie,
Université Alassane Ouattara-Bouaké,
Email : ehoumanstephane07@gmail.com*

DJAH Josué Armand, *Maitre de Conférences*,

*Département de Géographie,
Université Alassane Ouattara-Bouaké,
Email : aj_djah@outlook.fr*

RESUME

Bouaké, deuxième plus grande ville de la Côte d'Ivoire, avec environ 536 189 habitants, connaît un développement rapide. Soutenu par des politiques publiques visant à améliorer les infrastructures et moderniser la ville, ce dynamisme urbain influence les activités touristiques dans les zones périphériques. Cette étude a pour but d'analyser le lien entre l'étalement urbain et le tourisme dans les zones périphériques dans la ville de Bouaké. À cet effet, des recherches bibliographiques, des observations et des enquêtes de terrain dans l'espace d'étude ont été indispensables. Les résultats révèlent que la saturation du centre urbain a contribué à la mise en tourisme des zones périphériques. Toutefois, l'étalement urbain accentue la pression sur les activités touristiques dans ces zones, obligeant les acteurs du tourisme à redéfinir leurs stratégies, tout en optant pour des zones de plus en plus reculées. De ces résultats, cette étude a permis d'aboutir à la conclusion selon laquelle l'absence de régulation cohérente dans le processus d'étalement urbain dans la ville de Bouaké contribue à la dégradation du milieu naturel et physique des zones périphériques, tout en renforçant la pression foncière. Ce qui oblige les acteurs du tourisme à redéfinir leurs objectifs dans la mise en valeur touristique des zones périphériques dans la ville de Bouaké.

Mots clés : Côte d'Ivoire, Bouaké, Étalement urbain, Activités touristiques, Zones périphériques, Pression foncière.

ABSTRACT

Bouaké, the second largest city in Côte d'Ivoire, with approximately 536 189 inhabitants, is experiencing rapid development. Supported by public policies aimed at improving infrastructure and modernizing the city, this urban dynamism influences tourist activities in peripheral areas. This study aims to analyze the link between urban sprawl and tourism in peripheral areas in the city of Bouaké. To this end, bibliographic research, observations and field surveys in the study area were essential. The results reveal that the saturation of the urban center has contributed to the development of tourism in peripheral areas. However, urban sprawl increases the pressure on tourist activities in these areas, forcing tourism stakeholders to redefine their strategies, while opting for increasingly remote areas. From these results, this study has led to the conclusion that the lack of coherent regulation in the urban sprawl process in the city of Bouaké contributes to the degradation of the natural and physical environment of peripheral areas, while increasing land pressure. This forces tourism stakeholders to redefine their objectives in the tourist development of peripheral areas in the city of Bouaké.

Key words: Ivory Coast, Bouaké, Urban sprawl, Tourist activities, Peripheral areas, Land pressure

1- INTRODUCTION

Tantôt perçu comme une activité bénéfique pour les pays récepteurs, tantôt considéré comme un danger pour la population hôte, le tourisme ne se présente jamais comme un phénomène anodin. Il est un secteur incontournable dans la croissance économique et la création d'emplois à l'échelle mondiale. En effet, il transforme les sociétés d'accueil de manière tant positive que négative, en occasionnant de multiples échanges interculturels entre les touristes et les habitants locaux (Z. CHARAÏ, 2014, p.3). Au niveau mondial, le tourisme connaît depuis plus de 60 ans une croissance régulière, atteignant en 2016 un nombre d'arrivées estimé à 1,2 milliard, et devrait atteindre 1,8 milliard d'ici 2030 (OCDE, 2018, p.72). À l'image du dynamisme touristique, le milieu urbain enregistre lui aussi une croissance fulgurante et n'épargne aucun territoire. C'est le cas en Côte d'Ivoire, où l'urbanisation rapide est particulièrement marquée. En effet, la proportion de citadins en Côte d'Ivoire est passée de 18 % en 1960 à 52 % en 2021 (Banque Mondiale 2022, cité par K. F. N'GORAN, 2022, p. 232). Cette urbanisation entraîne une concentration des activités économiques et sociales dans les centres urbains, générant des pressions sur les populations, notamment en matière de santé et de qualité de vie. Cependant, dans ce contexte, les zones périphériques des grandes villes ivoiriennes, y compris Bouaké, commencent à émerger comme des espaces alternatifs propices au développement de l'activité touristique. Les espaces périurbains, longtemps négligés dans les dynamiques urbaines, offrent aujourd'hui des paysages naturels et un cadre de vie calme idéal pour les activités touristiques. Ces zones, "restées longtemps à l'écart de l'expansion touristique", représentent désormais "une nouvelle frontière à conquérir" pour le tourisme (H.C. MITERNIQUE et al., 2014, pp 11-17). Elles sont devenues un véritable centre d'intérêt pour les politiques urbaines visant à diversifier les offres touristiques et à décentraliser l'activité économique en dehors des centres urbains saturés. Dans la ville de Bouaké, les zones périphériques sont ainsi progressivement valorisées pour leur potentiel touristique, soutenu par des initiatives publiques et privées. C'est dans ce cadre que s'inscrit notre étude intitulée : "*L'incidence des politiques urbaines sur les activités touristiques dans les zones périphériques dans la ville de Bouaké*". Cette recherche se propose d'examiner les impacts de l'étalement urbain sur les activités touristiques dans les zones périphériques dans la ville de Bouaké.

2- MATERIEL ET METHODES

2.1- Présentation du cadre spatial d'étude

Située au centre de la Côte d'Ivoire à la latitude 7°69 Nord et la longitude 5°03 Ouest (Carte 1), avec une population de 536 189 habitants, la ville de Bouaké fait office de deuxième plus importante ville du pays sur une superficie de 29 250 hectares. Confrontée à diverses difficultés entre 2002 et 2012, durant la rébellion armée, la ville de Bouaké renaît progressivement suite à la redynamisation de l'ensemble de ses activités socioéconomiques. Ce qui contribue à stimuler les activités touristiques tout en accélérant l'étalement urbain de la ville.

Carte N° 1 : Localisation de la ville de Bouaké

2.2- Collecte des données

Cette étude a été menée en plusieurs étapes pour analyser les impacts de l'étalement urbain sur les activités touristiques dans les zones périphériques dans la ville de Bouaké. D'abord, une recherche documentaire a été effectuée à l'aide du moteur de recherche Google, permettant de mieux comprendre le contexte théorique de l'étalement urbain et du tourisme, de façon générale, et plus particulièrement dans la ville de Bouaké. Ensuite, une observation sur le terrain a été réalisée dans les zones périphériques dans la ville de Bouaké. À la suite de cette visite, notre choix s'est porté sur huit (8) espaces périphériques situés à l'Ouest (Kennedy), à l'est (Tchêlêkro, Assoumankro et Adjeyaokro) et au sud (Kongodekro, Amanibo, Bobo et Trainou) de la ville. Ce choix s'explique par le potentiel touristique de ces zones périphériques. À la suite de cette phase de sélection des sites à étudier, plusieurs entretiens et enquêtes ont été réalisés. La répartition des acteurs interrogés se présente de la manière suivante : des responsables locaux (autorités municipales, urbanistes) ont été interviewés pour comprendre les politiques urbaines en place, tandis que des acteurs du secteur touristique (hôteliers, gestionnaires de sites) ont été questionnés pour recueillir leurs perceptions sur l'impact de l'étalement urbain sur leurs activités. Des clients ainsi que des touristes présents sur les sites ont également été interrogés pour évaluer leur expérience et leurs attentes vis-à-vis des infrastructures et services touristiques. Les données recueillies ont été analysées de manière quantitative et qualitative pour évaluer les impacts de l'étalement urbain sur les zones périphériques dans la ville de Bouaké. Le tableau I présente la répartition des 61 acteurs interrogés dans le cadre de cette recherche.

Tableau N° I : Répartition des acteurs interrogés

TYPE D'ACTEURS	NOMBRE
Institutionnels (Direction régional du tourisme, direction des impôts, la CNRA, préfecture de police, direction du centre des arts et de la culture, direction des sports et de loisirs, les autorité coutumières, autorité communales, direction départementale de l'environnement, direction de la chambre des métiers, INHP.	11
Clients	35
Tenanciers d'espaces de tourisme et de loisirs	15
TOTAL	61

Source : nos enquêtes, octobre 2024

Les acteurs institutionnels (11) jouent un rôle clé dans la régulation du secteur. Les clients (35), qui sont majoritaires, fournissent des retours essentiels sur leur expérience touristique. Quant aux tenanciers d'espaces touristiques (15), ils contribuent à la diversité des activités. Les méthodes d'échantillonnage par boule de neige et à l'aveuglette ont été très utiles dans la réalisation de ce travail scientifique.

3- RESULTATS

3.1- Un environnement urbain saturé, facteur d'aménagement touristique des zones périphériques dans la ville de Bouaké

3.1.1- Un milieu urbain saturé

La ville de Bouaké enregistre une forte concentration des principaux services administratifs dans le quartier Commerce ainsi qu'à ses alentours (Carte N° 2).

Source: OSM 2022

Conception et Réalisation: FHOUMAN Abri Stéphane, 28 Novembre 2024

Carte 2 : Localisation des principaux services administratifs et financiers dans la ville de Bouaké

Cette situation a contribué à une concentration du bâti dans le quartier Commerce ainsi que dans plusieurs quartiers à proximité du Commerce à l’instar de Nimbo, N’Gattakro, Koko, Air France 1 et 2, et Dares-Salam. On observe une forte saturation urbaine dans ces quartiers. Ce qui accentue la spéculation foncière et rend l’accès au foncier de plus en plus difficile pour une grande partie de la population. En conséquence, les prix des terrains et des loyers augmentent de manière significative, excluant les ménages à faibles revenus. Ces derniers sont contraints de se tourner vers les zones périphériques, moins saturées, mais souvent moins équipées en termes d’infrastructures et de services. Aussi, cette saturation urbaine avec son corollaire de pression foncière et de pertes du couvert végétal contraint certains acteurs d’aménagement touristique à se tourner, également, vers la périphérie de la ville pour la matérialisation de leurs stratégies de promotion touristique.

3.1.2- Les zones périphériques, domaines de l’aménagement touristique dans la ville de Bouaké

Les zones périphériques dans la ville de Bouaké, en raison de leur faible densité de population, sont de plus en plus privilégiées par certains acteurs du tourisme. Cette faible densité offre plusieurs avantages clés, à commencer par un cadre plus calme et moins congestionné. Ce qui est idéal pour les touristes recherchant un environnement tranquille et naturel. De plus, ces zones périphériques, souvent moins urbanisées, bénéficient d’une esthétique végétale plus développée, avec des espaces verts, des forêts et des paysages naturels préservés. Cette végétation préservée constitue un attrait important pour le tourisme écologique et rural, offrant

aux visiteurs la possibilité de se reconnecter à la nature dans un cadre plus serein, loin de l'agitation des zones urbaines denses (Planche 1).

Planche 1 : Des vues d'infrastructures de supports touristiques en zone périphérique dans la ville de Bouaké

Source : EHOUMAN A.S, vues prises en 2024

Dans cette optique, au quartier Kennedy, le resto le boucher chez Doss allie restauration et activités de loisirs en milieu naturel (Photo 1a). Également, le complexe hôtelier Liberty World a privilégié la nature ainsi que la faible densité de population dans le choix de son espace d'implantation (Photo 1b) à Kongodékro, à l'entrée sud de la ville de Bouaké. Ainsi, ces zones périphériques sont idéales pour des investissements touristiques, notamment pour la construction d'espaces de détente en harmonie avec la nature. Le faible développement urbanistique, combiné à un environnement végétal riche, crée un cadre attractif pour les investisseurs et les promoteurs immobiliers dans le secteur du tourisme, tout en permettant de préserver l'équilibre écologique de la ville. La matérialisation des engagements de promotions touristiques de ces acteurs a contribué à la mise en place de 38 établissements d'hébergement dans les quartiers périphériques dans la ville de Bouaké (Tableau II). Avec un total de 16 établissements d'hébergement, soit 42,10%, les hôtels de bas standing sont les plus nombreux dans les zones périphériques dans la ville de Bouaké. Ils sont suivis des hôtels de moyen standing et de haut standing avec respectivement 12 et 10 établissements d'hébergement soit 31,58% et 26,32% de l'effectif total. Cependant, au niveau de la capacité d'hébergement, les hôtels de haut standing comptent plus de la moitié de la capacité totale des chambres dans les zones périphériques dans la ville de Bouaké. Ces chambres représentent, en effet, 51% de la capacité totale, soit 250 chambres sur un ensemble de 490 chambres. Les hôtels de bas standing ne comptent que 110 chambres, soit 22,45%, après les hôtels de bas standing qui disposent de 26,55% de la capacité totale des chambres avec 130 chambres.

Tableau N° II : Répartition des établissements d'hébergement dans les zones périphériques dans la ville de Bouaké

Catégories	Nombre hôtels	Proportion %	Capacités Chambres	Proportion %
Haut standing	10	26,32%	250	51%
Moyen standing	12	31,58%	130	26,55%
Bas standing	16	42,10%	110	22,45%
TOTAL	38	100%	490	100%

Source : EHOUMAN A. S., 2024

La forte proportion de la capacité d'hébergement des hôtels de haut standing ainsi que celle des hôtels de moyen standing témoignent de l'intérêt qu'ont les zones périphériques dans la ville de Bouaké pour les acteurs privés du tourisme. Ce qui est révélateur du fait que les zones périphériques dans la ville de Bouaké participent au dynamisme touristique de ladite ville.

3.2- Une activité touristique sous pression dans les zones périphériques du fait de l'étalement urbain rapide de la ville de Bouaké

3.2.1- Un étalement urbain accéléré de 1980 à 2024 de la ville de Bouaké

La ville de Bouaké enregistre un étalement urbain rapide. Dans le cadre de cette étude, cet étalement urbain a été subdivisé en trois périodes, entre 1980 et 2024. Le choix de l'année 1980 comme date de départ s'explique par le fait qu'à partir des années 1980, la Côte d'Ivoire a traversé une crise financière, limitant le regard de l'État dans la régulation des expansions des villes ivoiriennes. De ce fait, les trois périodes correspondent à 1980-2002, 2002-2012 et 2012-2024. Ainsi, la première période comprise entre 1980 et 2002 enregistre un étalement urbain lent (Carte N°3).

Source : OSM 2023 et LANDSAT 8/9 1980 Conception et réalisation : EHOUMAN A. S., 2024

Carte N°3 : Étalement urbain de la ville de Bouaké de 1980 à 2002

De 1980 à 2002, la ville de Bouaké était encore largement dominée par des zones non urbanisées (en vert), représentant des forêts, des terres agricoles et des espaces naturels. En effet, ces zones couvrent une grande partie du territoire, ce qui indique que l'urbanisation n'a pas encore progressé de manière significative. De plus, les zones urbaines denses (en rouge) sont principalement concentrées dans les noyaux centraux, ce qui témoigne d'une urbanisation limitée et centrée autour du cœur de la ville, principalement du quartier Commerce. En revanche, les zones périurbaines (en jaune) restent peu développées, suggérant que l'expansion de la ville est encore dans une phase embryonnaire. Les infrastructures routières et les cours d'eau (en bleu) apparaissent comme des éléments structurants importants, mais leur rôle dans l'extension urbaine demeure modeste à cette période. Ainsi, bien que des éléments de connectivité et de développement soient présents, l'urbanisation de la ville de Bouaké reste entre 1980 et 2002 concentrée et limitée à son centre. L'évolution de l'occupation du sol entre 1980 et 2002 confirme cette tendance (Tableau III). La zone urbaine dense (97,64 %) montre une urbanisation encore limitée, concentrée principalement au centre de Bouaké. Les principales infrastructures urbaines couvrent une petite proportion du territoire, reflétant un développement lent. Ensuite la zone périurbaine (95,36 %) traduit une urbanisation en expansion mais encore modérée, avec des habitats dispersés. Quant à la zone non urbanisée (86,95 %), les espaces naturels, agricoles et forestiers dominant encore une grande partie du territoire.

Tableau III : Évolution de l'occupation du sol dans la ville de Bouaké de 1980 à 2002

Valeur Classe	Valeur en pixel	Valeur en %
Zone urbaine	1776	97,64
Zone périurbaine	3328	95,36
Zone non urbanisée	2105	86,95
Infrastructures	136	30,49

Source : EHOUMAN A. S., 2024

Enfin les infrastructures routières et cours d'eau (30,49 %) enregistrent un faible développement des axes routiers, limitant l'étalement urbain rapide. Toutefois, entre 2002 et 2024, la ville va connaître un étalement urbain rapide. La première période de cet étalement urbain rapide a été enregistrée durant la rébellion armée entre 2002 et 2012 (Carte N°4).

Source : OSM 2023 et LANDSAT 8/9 2002

Conception et réalisation : EHOUMAN A. S., 2024

Carte N°4 : Étalement urbain de la ville de Bouaké de 2002 à 2012

Durant la période de 2002 à 2012, les zones urbaines denses se sont considérablement élargies par rapport à la période précédente, ce qui marque une intensification de l'urbanisation autour du centre-ville. En parallèle, les zones périurbaines montrent une extension notable, ce qui indique un début d'étalement urbain vers les périphéries. Cependant, malgré cette expansion, les zones non urbanisées restent encore prédominantes. Néanmoins, on remarque qu'elles commencent à reculer sous la pression croissante de l'urbanisation, témoignant ainsi d'un

changement progressif du paysage urbain. Ainsi, la carte illustre un processus d'urbanisation en pleine expansion, avec un étalement progressif vers les périphéries tout en maintenant une dominance des zones non urbanisées. Le tableau IV illustre l'occupation du sol durant cette période.

Tableau IV : Évolution de l'occupation du sol dans la ville de Bouaké de 2002 à 2012

Valeur Classe	Valeur en pixel	Valeur en %
Zone urbaine	2716	89,55
Zone périurbaine	4479	85,25
Zone non urbanisée	2453	80,58
Infrastructures	282	61,98

Source : EHOUMAN A. S., 2024

La zone urbaine dense (89,55 %) montre une augmentation notable des zones bâties, reflétant une densification des infrastructures urbaines. Cela marque un changement significatif avec l'élargissement des quartiers existants. La zone périurbaine (85,25 %) révèle que l'urbanisation en périphérie progresse rapidement, avec une transformation des terres agricoles et forestières en zones résidentielles dispersées. Quant à la zone non urbanisée (80,58 %), elle enregistre une diminution alarmante de ses espaces naturels, témoignant de la pression urbaine croissante. Toutefois, les infrastructures routières et cours d'eau (61,89%) restent stables, indiquant un développement routier limité comparé à l'expansion des zones bâties.

La seconde période de la croissance rapide de l'étalement urbain correspond, quant à elle, à la période de la normalisation de la situation sécuritaire et administrative sur l'ensemble du pays (Carte N°5). La carte montre une forte expansion des zones urbaines denses, qui occupent désormais une proportion beaucoup plus importante du territoire. En effet, les zones périurbaines se multiplient, ce qui reflète une urbanisation rapide et dispersée, se rapprochant des périphéries. De plus, les zones non urbanisées se réduisent drastiquement, indiquant une pression anthropique croissante sur les espaces naturels.

Source : OSM 2023 et LANDSAT 8/9 ²⁰¹² Conception et réalisation : EHOUMAN A. S., 2024

Carte N°5 : Étalement urbain de la ville de Bouaké de 2012 à 2024

Par ailleurs, les infrastructures telles que les routes et les cours d'eau jouent un rôle clé dans l'organisation spatiale, contribuant à la structuration des zones urbaines et périurbaines. Ainsi, cette évolution témoigne d'un processus d'urbanisation intense et d'une transformation marquée du territoire, façonnant l'occupation du sol (Tableau IV).

Tableau IV : Évolution de l'occupation du sol dans la ville de Bouaké de 2012 à 2024

Valeur Classe	Valeur en pixel	Valeur en %
Zone urbaine	5166	98,44
Zone périurbaine	3041	67,70
Zone non urbanisée	6357	96,31
Infrastructures	1586	30,51

Source : EHOUMAN A. S., 2024

Ce tableau correspond à la carte de la période 2012-2024. La zone urbaine dense (98,44 %) connaît une urbanisation rapide, avec une augmentation marquée des zones bâties. Cela reflète une explosion démographique et un développement important des infrastructures. Au niveau de la zone périurbaine (67,70 %), il y a une extension notable vers les périphéries, traduisant une urbanisation désordonnée et une occupation des marges agricoles. Quant à la zone non urbanisée (90,31 %), malgré une légère reprise, ces zones continuent de diminuer face à l'expansion urbaine, posant des problèmes de durabilité environnementale. Cependant, le

infrastructures routières et cours d'eau (30,51 %) restent insuffisantes, limitant la structuration harmonieuse de l'espace urbain.

En somme, les trois cartes révèlent une dynamique d'urbanisation progressive et significative dans la ville de Bouaké. D'abord, une concentration des zones urbaines autour du centre-ville, puis une expansion notable vers les zones périurbaines, et enfin un recul des espaces non urbanisés sous la pression croissante de l'urbanisation. Cette évolution est accompagnée d'une amélioration des infrastructures, qui jouent un rôle central dans l'organisation du territoire. Ainsi, ces cartes illustrent un processus d'urbanisation marqué par une intensification de l'occupation du sol et une transformation des espaces naturels en zones urbaines et périurbaines. L'évolution de l'occupation du sol montre une transition d'une ville dominée par des espaces naturels à une urbanisation étendue, notamment entre 2012 et 2024. Cependant, cette urbanisation semble peu planifiée, avec une diminution inquiétante des zones naturelles et des infrastructures routières insuffisantes pour accompagner cette expansion. Cet étalement urbain non planifié avec ses incidences sur le milieu naturel constitue des contraintes à l'activité des infrastructures touristiques qui se sont installées dans les quartiers périphériques du fait de leur faible densité et de leur végétation dense.

3.2.2- Les contraintes de l'étalement urbain sur les activités touristiques dans les zones périphériques dans la ville de Bouaké

L'étalement urbain contribue à la réduction du couvert végétal, à la pression foncière ainsi qu'à la dégradation de l'environnement dans les zones périphériques dans la ville de Bouaké. Ce qui est une menace pour la survie des activités touristiques qui s'y trouvent. En effet, relatif à l'implantation des populations dans les quartiers périphériques, l'étalement urbain accentue la pression sur le couvert végétal ainsi que sur le foncier. D'où une forte implantation humaine dans ces quartiers sans tenir compte de la préservation de l'environnement. Pourtant, bien avant l'attractivité des zones périphériques, leur végétation ainsi que leur faible densité de population ont été des facteurs de mise en valeur touristique. Ces infrastructures de supports touristiques qui étaient, il y a quelques années dans un paysage naturel loin des habitations se retrouvent désormais entre plusieurs habitations. C'est le cas du complexe NIKIF (Planche 2). Ouvert en 2015 sur l'axe Bouaké-Béoumi, après le quartier Tchêlêkro, le complexe NIKIF se trouvait, selon les promoteurs, isolé, loin des habitations.

Planche 2 : Des vues aériennes du complexe NIKIF dans la ville de Bouaké

Source : N'GORAN K. F, vues prises en 2024

Il n'y avait aucune habitation entre ce complexe et le quartier Tchêlêkro, dernier quartier sur cet axe, avant de sortir de la ville de Bouaké. Mais en 2024, non seulement des habitations sont dénombrées entre le quartier Tchêlêkro et le complexe NIKIF (Photo 2a), mais ces habitations vont désormais au-delà de ce complexe (Photo 2b). Cette nouvelle caractéristique géographique

avec son lot de désordre urbain trouble la quiétude des clients de ces espaces dont l'objectif étaient d'assurer à ces clients des espaces calmes et discrets. Également, des cas de vol qui étaient quasiment inexistantes sont désormais fréquents, du fait de la pression démographique dans ces quartiers périphériques, selon les promoteurs. Enfin, les quartiers périphériques du fait de l'étalement urbain enregistrent aussi une pression foncière qui limite l'extension des infrastructures de supports touristiques. En outre, au-delà de la disparition du couvert végétal et de la pression foncière, l'étalement urbain contribue à la pollution des abords des infrastructures de supports touristiques dans les zones périphériques (Planche 3).

Planche 3 : Des vues de dépôts sauvages à proximité d'infrastructures de support touristique dans la ville de Bouaké

Source : N'GORAN K. F, vues prises en 2024

Que ce soit dans l'espace d'implantation du complexe NIKIF (Photo 3a) ou dans le quartier Assoumankro, au niveau de l'espace Anacardier (Photo 3a), l'inexistence d'un dispose formel de collecte des ordures contribuent à la dispersion des dépôts sauvages dans lesdits espaces. Ce qui est un facteur de dégradation de l'esthétique environnementale, plongeant les activités touristiques dans un environnement insalubre dans les zones périphériques dans la ville de Bouaké. Cette situation est vécue par les acteurs touristiques qui y sont implantés comme des défis pouvant impacter négativement l'existence de leurs différentes activités.

3.3- L'étalement urbain, facteur de redéfinition de la mise en valeur touristique dans les zones périphériques dans la ville de Bouaké

3.3.1- Des efforts d'adaptation pour préserver les activités touristiques dans les zones périphériques dans la ville de Bouaké

Face à la dénaturation de leurs espaces, les acteurs du tourisme implantés dans les zones périphériques développent des stratégies d'adaptation, afin de ne pas voir disparaître leurs activités. En effet, pour continuer à garantir la discrétion à leurs clients certains acteurs ont construits des murs en dur quand d'autres ont anticipé en créant des murs verts (Planche 4).

Planche 4 : Des vues de forme de préservation de la quiétude de la clientèle dans des établissements de supports touristiques dans des zones périphériques dans la ville de Bouaké

Source : N'GORAN K. F, vues prises en 2024

Inexistant à l'ouverture du complexe NIKIF, un mur a été érigé (Photo 4a), afin de préserver la clientèle des regards des passants. Également, dans le quartier Assoumankro, les promoteurs de l'espace Anacardier ont planté des fleurs entre les anacardiens (Photo 4b), afin de garantir la pérennité de la discrétion à leur clientèle. En outre, pour ne pas déranger le voisinage, des infrastructures de support touristique, à l'instar du NIKIF ont limité certaines de leurs activités de loisirs dont les concerts organisés les dimanches dans la soirée. Aussi, face à la recrudescence des cas de vols, les promoteurs ont désormais recours à des sociétés de gardiennage pour assurer la préservation des biens ainsi que des personnes. Quant à la gestion des déchets autour de leurs espaces, les promoteurs s'organisent deux à trois fois par semaine pour le ramassage, avant de les brûler dans un espace défini dans les environs. Toutefois, conscient de l'identité de leurs sites (Tourisme et nature) et de la pression urbaine avec son lot de destruction du couvert végétal, des promoteurs touristiques ont anticipé en optant pour des stratégies de reboisement et de préservation de l'existant. Dans ce cadre, l'un des meilleurs exemples est celui du complexe NIKIF dont les promoteurs ont signé un partenariat avec le Centre National de Recherche Agronomique (CNRA) en 2015. Ce partenariat a consisté au reboisement du site avec environ 50 plants de manguiers, aboutissant près de 10 ans plus tard à un complexe au cœur d'une végétation de manguier (Photo 1).

Photo 1 : Une vue aérienne de la végétation de manguier du complexe NIKIF dans la ville de Bouaké

Source : N'GORAN K. F, vues prises en 2024

Ce type de reboisement par anticipation permet d'assurer la continuité de l'activité dans un environnement dont le couvert végétal est en net recul.

3.3.2- Des formes de matérialisation des actions de promotion touristique de plus en plus éloignées du centre urbain de la ville de Bouaké

L'étalement urbain dans la ville de Bouaké contribue à la détérioration de l'environnement naturel en réduisant les espaces verts, les forêts et les terres agricoles, dans les zones périphériques. Cette expansion incontrôlée entraîne la perte de biodiversité, la pollution et la dégradation des écosystèmes dans ces espaces. En parallèle, les zones périphériques dans lesquelles des investissements touristiques ont été réalisés rencontrent les mêmes difficultés de pressions urbaines à l'instar du centre urbain, limitant l'accès à des zones naturelles propices aux loisirs. Également, la densification de ces territoires rend difficile l'aménagement d'espaces touristiques dans ces zones périphériques. Face à cette situation, des acteurs du tourisme sont contraints de se tourner vers des zones périphériques éloignées. Dans cette optique, les promoteurs du complexe Moyékro (7°42'40"N ; 5°08'59"W) ont opté pour un site situé à 16 km du quartier Commerce et à 10 km du Campus 2 de l'Université Alassane Ouattara pour la matérialisation de leurs actions de promotion touristique (Photo 2).

Photo 2 : Une vue aérienne des installations du complexe Moyékro dans les environs de la ville de Bouaké

Source : N'GORAN K. F, vues prises en 2024

Situé à 5,4 km de l'échangeur de Béoumi, à la sortie de la ville, le complexe Moyékro offre un cadre idéal qui allie espace de loisirs, d'hébergement et de restauration au cœur d'un cadre dominé par la végétation. Pour les promoteurs de cet espace, le choix du site d'implantation répond au besoin de garantir l'exercice de leurs activités loin de la pression urbaine durant une dizaine d'années. En outre, ces promoteurs disposent d'une possibilité d'extension de leurs activités selon l'évolution du marché ainsi que de la promotion de l'agritourisme. En effet, en dehors du fait que le complexe dispose lui-même de ses propres fermes, il est installé dans un environnement végétal composé de plantations agricoles et de divers végétaux. Cependant, cette localisation présente des défis en termes d'accessibilité et d'infrastructures, rendant l'offre touristique plus coûteuse et moins pratique. Ainsi, l'étalement urbain, tout en densifiant la ville, contraint le développement touristique à se déplacer vers des espaces plus éloignés.

3- DISCUSSION

Cette réflexion s'inscrit dans un contexte de croissance urbaine en lien avec les activités touristiques dans les zones périphériques dans la ville de Bouaké. Divers écrits confirment la problématique de la croissance urbaine dans notre espace d'étude, notamment celle de N. F. YAO (2018, p.81). Pour cet auteur :

« La croissance urbaine est devenue l'une des préoccupations les plus inquiétantes en Côte d'Ivoire comme dans la plupart des pays ouest africains. Cette dynamique urbaine se manifeste à travers l'étalement urbain et une croissance accentuée de la population urbaine. Le taux d'urbanisation en Afrique passera à 50% en 2035, et à près de 60% en 2050. Or, elle représentait moins de 25% en 1990 et environ 40% en 2010. L'urbanisation et la croissance démographique seront supportées par les villes intermédiaires dont la ville de Bouaké en Côte d'Ivoire ».

La ville de Bouaké est donc au cœur de cette pression urbaine et devrait faire face aux divers défis qui y surviendront. En effet, l'étalement urbain est un phénomène complexe, surtout dans des villes en pleine croissance comme Bouaké. Il entraîne des répercussions considérables sur les activités touristiques, notamment dans les zones périphériques. L'une des causes principales de ce phénomène est la pression de l'espace urbain qui pousse les citoyens à chercher un certain soulagement en dehors des centres urbains. Ce processus de diffusion spatiale redéfinit la relation entre la ville et ses périphéries, tout en modifiant les dynamiques touristiques. Tout d'abord, il est crucial de souligner que la ville et le déplacement touristique ont des liens historiques et dynamiques. Selon B. KADRI (2007, p. 76), « la ville et le déplacement touristique ont des rapports historiques et dynamiques ». L'urbanisation croissante a entraîné

un rapprochement entre la ville et ses périphéries, et avec l'étalement urbain, les périphéries de Bouaké ont progressivement été intégrées dans les circuits touristiques. Cependant, l'urbanisation a aussi apporté son lot de défis, comme la saturation de l'espace urbain et la pression liée à la croissance démographique. Dans ce contexte, la périphérie de la ville, autrefois négligée par les activités touristiques, est devenue un refuge pour les citadins cherchant à fuir la pression de la ville. Comme le soulignent H. C. MITERNIQUE et P. MARCOTTE (2014, p. 4), « dans cette relation spatiale, la périphérie est donc souvent restée à l'écart du secteur touristique ». En effet, la ville de Bouaké, saturée par la densification urbaine, les bruits incessants et le coût élevé du foncier, a poussé plusieurs personnes à se tourner vers les zones périphériques pour y trouver un espace plus calme et moins cher. Cela dit, les améliorations enregistrées dans les infrastructures de transport ont facilité l'accès à ces espaces périphériques, permettant ainsi le développement du tourisme dans ces zones. Comme le précisent L. YAMEOGO et N. R. GANSAONRE (2012, p. 83), « le développement du tourisme péri-urbain n'a été possible qu'avec le développement des moyens de transports individuels et des voies de communication ». Ces avancées ont contribué à décongestionner la ville en facilitant les déplacements vers les périphéries, où les citadins peuvent trouver une forme d'évasion face à la pression urbaine. En outre, l'attrait des périphéries ne réside pas seulement dans le calme, mais aussi dans le désir de se reconnecter avec la nature et d'échapper au bruit et à la saturation de la ville. Comme l'indiquent L. YAMEOGO et N. R. GANSAONRE (2012, p. 78), « ce lobbying a d'autant plus d'intérêt que le péri-urbain est très attractif, et il naît de plus en plus auprès des populations citadines la volonté de fuir le bruit de la ville ou de profiter des avantages de la nature ». Ce phénomène a largement contribué à l'essor du tourisme périurbain à Bouaké, où les citadins cherchent à se ressourcer dans des espaces moins congestionnés, loin des nuisances urbaines. Toutefois, l'attractivité des zones périphériques contribue à la dégradation de l'environnement naturel dans ces espaces. Ce qui a été démontré par A. BAHANNI et al (2016, pp. 436-437) qui soutiennent que l'étalement urbain a des incidences négatives sur les cours d'eau, les sols ainsi que le couvert végétal dans la commune de Dar Bouazza au Maroc. Partant de ce constat, il ressort que la destruction du milieu naturel dans les espaces périphériques impacte négativement les activités touristiques dans les zones périphériques. D'où la nécessité pour ces activités touristiques de se réinventer si elles veulent garantir leur survie dans les zones périphériques.

4- CONCLUSION

L'étude menée sur l'incidence de l'étalement urbain en lien avec les activités touristiques dans les zones périphériques dans la ville de Bouaké a mis en évidence la pression subie par le tourisme face à la pression urbaine. Privilégiées par les acteurs du tourisme dans la matérialisation de leurs actions de promotion touristique, du fait de la saturation urbaine, les zones périphériques dans la ville de Bouaké sont, elles aussi, de plus en plus, confrontées à la pression foncière ainsi qu'à la dégradation de l'environnement naturel, sous l'effet de la pression urbaine. Ce qui oblige le tourisme à se réinventer, si elle veut s'assurer une survie dans les zones périphériques au sein de la ville de Bouaké.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

BAHANNI Ahmed et al, (2016), La commune de Dar Bouazza: un espace en dégradation suite au débordement urbain. In 3 ème Edition du Colloque International des utilisateurs du SIG, consulté le 20 décembre 2024. URL : <https://www.ump.ma/storage/files/1/5b29353dc38bb.pdf>

KADRI Boualem, 2007, la ville et le tourisme : Relation ancienne, complexité nouvelle et défi conceptuel. In : Teoros, mis en ligne le 3 novembre 2007, consulté le 25 décembre 2022.

URL : <https://www.erudit.org/fr/revues/teoros/2007-v26-n3-teoros05449/1071011ar/>

MITERNIQUE Hugo Capellà et Pascale Marcotte, 2014, Marges et périphéries : un espace pour des pratiques non touristiques. In : Téoros, mis en ligne le 25 décembre 2015, consulté le 13 décembre 2024. URL : <http://teoros.revues.org/2684>

N'GORAN KOUME Fulgence, 2022, « pratique touristique et de loisirs dans les espaces péri-urbains dans la commune de Bouaké : entre quête de quiétude et réappropriation du genre de vie rurale dans l'espace urbain ». Revue scientifiques J_GRAD, **002**, 231-242

OCDE, 2018, Les mégatendances qui façonnent l'avenir du tourisme. Paris, OCDE, 78 p.

YAMEOGO LASSANE et GANSAONRE Noël, 2012, « Le tourisme dans l'économie locale des communes rurales péri-urbaines de Ouagadougou (Burkina Faso) ». Revue neuchâteloise de géographie Géo-Regards, **05**, 75-94

YAO N'Guessan Fabrice, 2018, « Structure urbaine de la ville de Bouaké et Besoins en déplacement ». Revue scientifique RGO, **07**, 81-100

ZINEB Charai, 2014, Les effets du tourisme sur l'identité culturelle : le cas de la médina de Fès. Thèse de doctorat en Sciences de l'information et de la communication. Université Nice Sophia Antipolis, 404 p.

INSTRUCTIONS AUX AUTEURS

1- Contexte, Justification et Objectifs du journal

Le développement des territoires ruraux est une préoccupation prise en compte par de nombreux organismes internationaux que nationaux à travers les projets et programmes de développement. En Afrique, le défi du développement est indissociable du devenir des espaces ruraux. Les territoires ruraux sont caractérisés par d'importantes activités rurales qui influencent sur la dynamique du monde rural et la restructuration des espaces ruraux.

En effet, de profondes mutations s'observent de plus en plus au sein du monde rural à travers les activités agricoles et extra agricoles. Des innovations s'insèrent dans les habitudes traditionnelles des ruraux. Cela affecte sans doute le système de production des biens et services et les relations entre les villes et campagnes.

Ainsi, dans ce contexte de mutation sociétale, de nouvelles formes d'organisation spatiale s'opèrent. Ces nouvelles formes dénotent en partie par les différents modes de faire-valoir. Aussi, plusieurs composantes environnementales sont-elles impactées et nécessitent donc une attention particulière qui interpelle aussi bien les dirigeants politiques, les organismes non étatiques et les populations locales pour une gestion durable des espaces ruraux.

Par ailleurs, le contexte de la décentralisation, le développement à la base implique toutes les couches sociales afin d'amorcer réellement le développement. Ainsi, la femme rurale, à travers le rôle qu'elle joue dans le système de production de biens et services, mérite une attention particulière sur le plan formation, information et place dans la société en pleine mutation.

Enfin, en analysant le contexte socioculturel et l'évolution de la croissance démographique que connaissent les campagnes, les questions d'assainissement en milieu rural doivent de plus en plus faire l'objet des préoccupations majeures à tous les niveaux de prises de décision afin de garantir à tous un cadre de vie sain et réduire l'extrême pauvreté en milieu rural.

Le premier numéro du Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) du Laboratoire de Géographie Rurale et d'Expertise Agricole (LaGREA) s'inscrit dans la logique de parcourir de façon profonde tous les aspects liés au monde rural. A ce titre, les axes thématiques prioritaires ci-après seront explorés.

Axe 1 : Dynamique des espaces ruraux et Aménagement de l'espace rural

- ✓ Mutations spatiales et dynamique des espaces ruraux ;
- ✓ Gestion du foncier rural et environnementale ;
- ✓ Climat, aménagements hydroagricoles ;
- ✓ SIG et gestion des territoires ruraux ;
- ✓ Gouvernance et planification des espaces ruraux.

Axe 2 : Economie rurale

- ✓ Activités agricoles et sécurité alimentaire ;
- ✓ Ecotourisme ;
- ✓ Artisanat rural ;
- ✓ Territoires, mobilité et cultures.

Axe 3 : Genre et développement rural

- ✓ Femmes et activités rurales ;
- ✓ Développement local ;
- ✓ Echanges transfrontaliers dans les espaces ruraux ;

- ✓ Hygiène et assainissement en milieu rural.

2. Instructions aux auteurs

2.1. Politique éditoriale

Le Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) publie des contributions originales en français ou en anglais dans tous les domaines de la science sociale.

Les contributions publiées par le journal représentent l'opinion des auteurs et non celle du comité de rédaction. Tous les auteurs sont considérés comme responsables de la totalité du contenu de leurs contributions.

Le Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) est semestrielle. Il apparaît deux fois par an, tous les six mois (juin et décembre).

2.2. Soumission et forme des manuscrits

Le manuscrit à soumettre au journal doit être original et n'ayant jamais été fait objet de publication au paravent. Le manuscrit doit comporter les adresses postales et électroniques et le numéro de téléphone de l'auteur à qui doivent être adressées les correspondances. Ce manuscrit soumis au journal doit impérativement respecter les exigences du journal.

La période de soumission des manuscrits est de : 10 février au 10 mars 2024.

Retour d'évaluation : 20 octobre 2024.

Date de publication : 15 décembre 2024.

Les manuscrits sont envoyés sur le mail du journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) à l'adresse: journalgrad35@gmail.com avec copie à Monsieur Moussa GIBIGAYE <moussa_gibigaye@yahoo.fr>.

2.2.1. Langue de publication

J_GRAD publie des articles en français ou en anglais. Toutefois, le titre, le résumé et les mots clés doivent être donnés dans deux langues (anglais et français).

2.2.2. Page de titre

La première page doit comporter le titre de l'article, les noms des auteurs, leur institution d'affiliation et leur adresse complète. Elle devra comporter également un titre courant ne dépassant pas une soixantaine de caractères ainsi que l'adresse postale de l'auteur, à qui les correspondances doivent être adressées.

- Le titre de l'article est en corps 14, majuscule et centré avec un espace de 12 pts après le titre (format > paragraphe > espace après : 12 pts).
- Les noms et prénoms des auteurs doivent apparaître en corps 12, majuscule et centré et en italique.
- Les coordonnées des auteurs (appartenance, adresse professionnelle et électronique) sont en corps 10 italique et alignés à gauche.

2.2.3. Résumé

Le résumé comporte de 250 à 300 mots et est présenté en Français et en Anglais. Il ne contient ni référence, ni tableau, ni figure et doit être lisible. Il doit obligatoirement être structuré en cinq parties ayant respectivement pour titres : « Description du sujet », « Objectifs », « Méthode », « Résultats » et « Conclusions ». Le résumé est accompagné d'au plus 05 mots-clés. Le résumé et les mots-clés sont composés en corps 9, en italique, en minuscule et justifiés.

2.2.4. Introduction

L'introduction doit fournir suffisamment d'informations de base, situant le contexte dans lequel l'étude a été réalisée. Elle doit permettre au lecteur de juger de l'étude et d'évaluer les résultats acquis.

2.2.5. Corps du sujet

Le corps du texte est structuré suivant le modèle IMReD. Chacune des parties joue un rôle précis. Elles représentent les étapes de la présentation.

2.2.5.1 Introduction

L'introduction doit indiquer le sujet et se référer à la littérature publiée. Elle doit présenter une question de recherche.

L'objectif de cette partie est de mettre en avant l'intérêt du travail qui est décrit dans l'article et de justifier le choix de la question de recherche et de la démarche scientifique.

2.2.5.2 Matériel et méthodes

Cette partie doit comprendre deux volets : présentation succincte du cadre de recherche et l'approche méthodologique adoptée.

2.2.5.3 Résultats

Les résultats sont présentés sous forme de figures, de tableaux et/ou de descriptions. Il n'y a pas d'interprétation des résultats dans cette partie. Il faut particulièrement veiller à ce qu'il n'y ait pas de redondance inutile entre le texte et les illustrations (tableaux ou figures) ou entre les illustrations elles-mêmes.

2.2.5.4 Discussion

La discussion met en rapport les résultats obtenus à ceux d'autres travaux de recherche. Dans cette partie, on peut rappeler l'originalité et l'intérêt de la recherche. A cet effet, il faut mettre en avant les conséquences pratiques qu'implique cette recherche. Il ne faut pas reprendre des éléments qui auraient leur place dans l'introduction.

2.2.6 Conclusion

Cette partie résume les principaux résultats et précise les questions qui attendent encore des réponses.

Les différentes parties du corps du sujet doivent apparaître dans un ordre logique.

L'ensemble du texte est en corps 12, minuscule, interligne simple, sans césure dans le texte, avec un alinéa de première ligne de 5 mm et justifié (Format > paragraphe > retrait > 1ère ligne > positif > 0,5 cm). Un espace de 6 pts est défini après chaque paragraphe (format > paragraphe > espace après : 6 pts). Les marges (haut, bas, gauche et droite) sont de 2,5 cm.

- Les titres (des parties) sont alignés à gauche, sans alinéa et en numérotation décimale
- La hiérarchie et le format des titres seront les suivants :

Titre de premier ordre : (1) MAJUSCULE GRAS justifié à gauche

Titre de 2ème ordre : (1-1) Minuscule gras justifié à gauche

Titre de 3ème ordre : (1-1-1) Minuscule gras italique justifié à gauche

Titre de 4ème ordre : (1-1-1-1) Minuscule maigre ou puces.

2.2.7. Rédaction du texte

La rédaction doit être faite dans un style simple et concis, avec des phrases courtes, en évitant les répétitions.

2.2.8. Remerciements

Les remerciements au personnel d'assistance ou à des supports financiers devront être adressés en terme concis.

2.2.9. Références

Les passages cités sont présentés en romain et entre guillemets. Lorsque la phrase citant et la citation dépassent trois lignes, il faut aller à la ligne, pour présenter la citation (interligne 1) en romain, en diminuant la taille de police d'un point. Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, des façons suivantes :

- (Initiale(s) du Prénom ou des Prénoms de l'Auteur, année de publication, pages citées);

Exemples :

1-Selon C. Mathieu (1987, p. 139) aucune amélioration agricole ne peut être réalisée sans le plein accord des communautés locales et sans une base scientifique bien éprouvée ;

2-L'autre importance des activités non agricoles, c'est qu'elles permettent de sortir les paysans du cycle de dépendance dans laquelle enferment les aléas de la pluviométrie (M. Gueye, 2010, p. 21) ;

3-K. F. Yao *et al.*, (2018, p.127), estime que le conflit foncier intervient également dans les cas d'imprécision ou de violation des limites de la parcelle à mettre en valeur. Cette violation des limites de parcelles concédées engendre des empiètements et des installations d'autres migrants parfois à l'issue du donateur.

Les sources historiques, les références d'informations orales et les notes explicatives sont numérotées en série continue et présentées en bas de page. Les divers éléments d'une référence bibliographique sont présentés comme suit :

- Nom et Prénom (s) de l'auteur, Année de publication, Zone titre, Lieu de publication, Zone Éditeur, les pages (pp.) des articles pour une revue.

Dans la zone titre, le titre d'un article est présenté en romain et entre guillemets, celui d'un ouvrage, d'un mémoire ou d'une thèse, d'un rapport, d'une revue ou d'un journal est présenté en italique. Dans la zone Éditeur, on indique la Maison d'édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser après le titre le nom du traducteur et/ou l'édition (ex : 2ndeéd.). Les références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d'auteur.

2.2.10. Références bibliographiques

Article dans revue

GIBIGAYE Moussa, HOUINSOU Auguste, SABI YO BONI Azizou, HOUNSOUNOU Julio, ISSIFOU Abdoulaye et DOSSOU GUEDEGBE Odile, 2017, Lotissement et mutations de l'espace dans la commune de Kouandé. *Revue Scientifiques Les Cahiers du CBRST*, **12**, 237-253

Ouvrages, rapport

IGUE Ogunsola John, 2019, *les activités du secteur informel au Bénin : des rentes d'opportunité à la compétitivité nationale*, Paris, France, Karthala, 252 p.

Articles en ligne

BOUQUET Christian et KASSI-DJODJO Irène, 2014, « Déguerpir » pour reconquérir l'espace public à Abidjan. In : *L'Espace Politique*, mis en ligne 17 mars 2014, consultée le 04 août 2017. URL : <http://espacepolitique.revues.org/2963>

Chapitre d'ouvrage

OFOUEME-BERTON Yolande, 1993, Identification des comportements alimentaires des ménages congolais de Brazzaville : stratégies autour des plats, in Muchnik, José. (coord.). *Alimentation, techniques et innovations dans les régions tropicales*, 1993, Paris, L'harmattan, 167-174.

Thèse ou mémoire :

FANGNON Bernard, 2012, *Qualité des sols, systèmes de production agricole et impacts environnementaux et socioéconomiques dans le Département du Couffo au sud-ouest du Bénin*. Thèse de Doctorat en Géographie, EDP/FLASH/UAC, p.308

2.3. Frais d'inscription

Les frais de soumission sont fixés à 50.000 FCFA (cinquante mille Francs CFA).

Conformément à la recommandation du comité scientifique du Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*), les soumissionnaires sont priés de bien vouloir s'acquitter de leur frais de publication dès la première soumission sur la plateforme de gestion des publications du Journal. Les articles ne seront envoyés aux évaluateurs qu'après paiement par les auteurs des frais d'instruction et de publication qui s'élèvent à cinquante mille francs (50.000 F CFA) par envoi RIA, MONEYGRAM ou par mobile money (**Préciser les noms et prénoms**) à **Monsieur SABI YO BONI Azizou** au numéro +229 97 53 40 77 (WhatsApp). Le reçu doit être scanné et envoyé à l'adresse suivante <journalgrad35@gmail.com> avec copie à **Monsieur Moussa GIBIGAYE** <moussa_gibigaye@yahoo.fr>.

2.4. Contacts

Pour tous autres renseignements, contacter l'une des personnes ci-après,

- Monsieur Moussa GIBIGAYE +229 95 32 19 53
- Monsieur FANGNON Bernard +229 97 09 93 59
- Monsieur SABI YO BONI Azizou +229 97 53 40 77